

LISTA DE INDICADORES SOBRE COMPORTAMENTO SUPERDOTADO E COMPETÊNCIAS AO PENSAMENTO COMPUTACIONAL: UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO IFRJ

Neyse de Carvalho Ribeiro, Mestre em Diversidade Inclusão/UFF e neyse_ribeiro@id.uff.br
Thiago Corrêa Lacerda, Doutor em Física/UFF e thiago.lacerda@ifrj.edu.br
Fernanda Serpa Cardoso, Doutora em Ciências e Biotecnologia/UFF e
fernandalabiomol@yahoo.com.br

RESUMO

Embora as políticas públicas voltadas para a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva estejam em franco crescimento, o percentual de estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação (AH/SD) identificados na Educação Básica corresponde a 0,05%, segundo Censo 2021. Para compreender um recorte do fenômeno, esta pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/*Campus* Niterói. O objetivo foi criar três listas de observação para a indicação pedagógica de estudantes com AH/SD com tendências ao pensamento computacional. As listas foram aplicadas aos discentes do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio e aos docentes que lecionavam disciplinas exatas no mesmo curso. Se configura em uma pesquisa qualiquantitativa, do tipo pesquisa-ação e baseou-se nos referenciais teóricos de Renzulli, Gardner, Wing e legislação pertinente à inclusão e Educação Especial. Os resultados revelaram que, em média, 20% dos estudantes dos 3º, 4º, 5º e 6º períodos apresentaram indicação pedagógica de comportamento superdotado e pensamento computacional, um número quatro vezes maior do que os 5% previstos pela Organização Mundial da Saúde.

Palavras-chave: Competências Cognitivas; Lista de observação de Altas habilidades ou Superdotação; Pensamento Computacional; Educação Técnica; Inclusão Educacional.

INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) *campus* Niterói faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Iniciou suas atividades em julho de 2016, na sede provisória e em 2018 foi para seu campus definitivo, localizado no bairro Sapê. Atualmente, oferta cursos técnicos nas modalidades subsequente, concomitante e integrado e outros cursos a nível superior. O Curso Técnico em Informática integrado ao

Ensino Médio ofertado pelo IFRJ, campus Niterói, tem como prioridade, de acordo com seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a articulação entre o conhecimento dos discentes a respeito do mundo em que eles vivem (senso comum) e o currículo escolar (senso teórico) presente nas ementas das disciplinas, através de uma metodologia que privilegie a interdisciplinaridade de saberes (IFRJ, 2018).

De acordo com a Lei nº 9394/96, pessoas com Altas Habilidades ou Superdotação (AH/SD) compõem o público da modalidade Educação Especial (Brasil, 1996). Para compreender esses sujeitos, a Teoria dos Três Anéis de Joseph Renzulli, apresenta a superdotação como fruto da interação de três características – habilidades acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa – cuja intercessão entre os três anéis indica o comportamento superdotado (Renzulli, 2014).

Howard Gardner, ao apresentar a Teoria das Inteligências Múltiplas (Gardner, 1994), traz à discussão um novo paradigma no que diz respeito ao conceito de inteligência. Apresenta inicialmente sete inteligências: inteligência linguística; operações lógico-matemáticas; musical; espacial, cinestésica, interpessoal, intrapessoal (Gardner, 1994). Posteriormente ele acrescenta mais duas: naturalista e existencial (Gardner, 2001). De acordo com essa teoria, todos têm essas inteligências e algumas se destacam mais do que as outras em determinados indivíduos em função de fatores sociais, culturais, estímulo da família e da escola.

Em 2006 foi oficialmente cunhada a terminologia “Pensamento Computacional” (PC) pela cientista da computação e professora Jeannette Wing com a publicação do artigo “*Computational Thinking – It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to learn and use*”. No texto, Wing apresenta o PC em vários âmbitos, como por exemplo: Pensamento computacional envolve raciocínio recursivo, processamento paralelo, interpretação de código e dados, análise de tipos, uso de alias, estética e simplicidade em programas e interfaces (Wing, 2006).

O objetivo geral do trabalho foi “Criar Listas de Indicadores sobre Comportamento Superdotado e Competências ao PC a partir de uma experiência no Curso Técnico em Informática do IFRJ.” Para tanto, foi realizado

estado da arte a respeito do tema através de uma revisão de literatura em formato de artigo científico.

Os dados empíricos foram coletados no IFRJ campus Niterói, os participantes foram os discentes e docentes do curso técnico de informática integrado ao Ensino Médio. A pesquisa foi devidamente submetida ao Conselho de Ética. Os dados coletados a partir da aplicação dos questionários foram inseridos em planilha do programa Excel 2203.

As informações geradas foram tratadas utilizando o programa Excel, onde foram criados gráficos, possibilitando o levantamento dos dados. Foram estabelecidos códigos alfanuméricos a serem atribuídos aos discentes envolvidos durante a apresentação dos dados para que o sigilo quanto à identidade deles fosse preservado. Os dados obtidos após a aplicação dos questionários dos discentes foram confrontados com os dados dos docentes e de seus pares, gerando a lista de nomes dos discentes com indicadores de AH/SD do Curso Técnico em Informática do IFRJ campus Niterói.

Os resultados da pesquisa revelam que, em média, 20% dos estudantes investigados foram indicados pedagogicamente. Em contrapartida ao apresentado pela OMS (cerca de 5%) esse recorte – estudantes do IFRJ – merece reflexão ampliada do ponto de vista de estudantes ingressantes no curso, uma vez que indica um número 4 vezes maior. Esse dado demonstra a necessidade de ampliação do uso de ferramentas de indicação e atividades suplementares voltadas ao público AH/SD.

Logo, propiciar aos estudantes a vivência de um currículo escolar que rompa com as limitações encarceradoras das tradicionais grades curriculares é oportunizar aos estudantes AH/SD a fruição do pensamento, da imaginação, da criatividade e da produção teórico e prática do conhecimento.

O estudo destaca a importância de um ambiente educacional que reconheça e valorize as habilidades dos estudantes, especialmente aqueles com AH/SD. A análise dos dados revela que, embora haja um reconhecimento crescente das capacidades dos alunos, ainda existem lacunas significativas na implementação de políticas que garantam o pleno desenvolvimento dessas potencialidades para uma educação profissional e tecnológica que seja inclusiva e capaz de integrar a técnica e o conhecimento de mundo na formação do estudante ao término da Educação Básica.

CONCLUSÃO

Em consonância com os princípios da Educação Profissional e Técnica integrada ao ensino médio nos termos da lei 11.892/2008, é possível inferir que existe a necessidade de um currículo inclusivo e adaptado; que permita a todos os estudantes, independentemente de suas habilidades, acesso a uma educação que promova seu crescimento intelectual e social.

As novas configurações de relacionamentos interpessoais e de ser e estar no mundo estão intimamente ligadas à cultura, ao meio social e às práticas educativas em que as pessoas AH/SD estão inseridas. Nesse sentido, é preciso estimular espaços de aprendizagem que respeitem suas características e que prezem pela ética e estímulo à fruição de seus conhecimentos, capacidades e potencialidades.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira no 9.394. Brasília, 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dez. de 2008. Institui a educação profissional técnica de nível médio e transforma as escolas técnicas federais em instituições de educação científica e tecnológica e dá outras providências. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 dez. 2008.

GARDNER, Howard. Estruturas da mente: a Teoria das Múltiplas Inteligências. Porto Alegre: Artes Médicas, c1994.

GARDNER, Howard. Inteligência: um conceito reformulado. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001

IFRJ. Resolução do Conselho Superior no 29, de 24 de outubro de 2018. Aprova o Plano de Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio. Rio de Janeiro, RJ. 2018

RENZULLI, Joseph S. A concepção de superdotação no Modelo dos Três Anéis: Um modelo de desenvolvimento para a promoção da produtividade

criativa. In: VIRGOLIM, M. R.; KONKIEWITZ (Org.). *Altas Habilidades/Superdotação, Inteligência e Criatividade*. Papirus Editora. 2014.

WING, J. M. Computational Thinking. *Communications of the ACM*. 49(3), 2006. p.33-35

